

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE COM SÍNDROME NEUROLÓGICA: PRÉ- ECLAMPSIA E ECLAMPSIA

SILVA Célia Maria Laranjeiras^A, MIGUEL Thaiz Batista Azevedo Rangel^B, BORGES, Juliana Alencar Moreira, AGUIAR, Adriana Carvalho, REIS Priscila Alencar Mendes^{B*}

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Priscila Alencar Mendes Reis, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail: priscilaalencar@unigrande.edu.br

RESUMO

Introdução: A ocorrência de sintomas neurológicos agudos em mulheres grávidas ou no puerpério podem ser causados por doenças relacionadas com a gravidez como pré-eclâmpsia e eclampsia. **Objetivo:** Avaliar os cuidados prestados pela equipe de enfermagem à gestante com síndrome neurológica, pré-eclâmpsia e eclampsia no hospital de nível secundário de Maracanaú-CE e identificar as intervenções de enfermagem realizadas. **Método:** Estudo de caráter descritivo com abordagem qualitativa, realizado de julho a setembro de 2017, com cinco enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem. Os dados resultantes da análise do discurso foram categorizados segundo Minayo. **Resultados:** após análise houve três categorias temáticas: assistência prestada a paciente com pré-eclâmpsia; percepção da equipe de enfermagem sobre a Sistematização da Assistência de enfermagem. Sentimentos das pacientes durante a assistência de enfermagem. **Conclusão:** O estudo possibilitou a síntese dos cuidados de enfermagem específicos a mulheres com pré-eclâmpsia e/ou eclampsia, os quais são capazes de reduzir complicações e taxas de morbimortalidade.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Hipertensão gestacional; Enfermagem obstétrica

ABSTRACT

Introduction: The occurrence of acute neurological symptoms in pregnant or postpartum women may be caused by pregnancy-related diseases such as pre-eclampsia and eclampsia. **Objective:** To evaluate the care provided by the nursing team to the pregnant woman with neurological syndrome, pre-eclampsia and eclampsia in the hospital of secondary level of Maracanaú-CE and to identify the nursing interventions performed. **Method:** A descriptive study with a qualitative approach, carried out in July and September 2017, with five nurses and five nursing technicians. The data resulting from the discourse analysis were categorized according to Minayo. **Results:** after analysis there were three thematic categories: care provided to patients with pre-eclampsia; perception of the nursing team on the Systematization of nursing care. Patients' perceptions about nursing care. **Conclusion:** The study enabled the synthesis of specific nursing care for women with pre-eclampsia and / or eclampsia, who are able to reduce complications and morbidity and mortality rates.

Keywords: Nursing Care; Gestational hypertension; Obstetric nursing

INTRODUÇÃO

A ocorrência de sintomas neurológicos agudos em mulheres grávidas ou no puerpério podem ser causados por doenças relacionadas com a gravidez como pré-eclâmpsia e eclâmpsia ⁽¹⁾.

Os estados hipertensivos na gestação são classificados em três categorias principais: pré- eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão crônica antecedendo a gestação e hipertensão crônica com toxemia superposta. Pré-eclâmpsia é uma síndrome multissistêmica caracterizada por hipertensão e proteinúria, após a 20ª semana de gravidez, em mulheres com PA normal previamente ⁽²⁾.

A eclâmpsia é definida com a presença de convulsões em mulheres com pré-eclâmpsia, e outras causas de convulsões incluem a hemorragia cerebral, por rotura de aneurismas e a epilepsia. A hipertensão ou proteinúria podem estar ausentes em 10-15% das pacientes com pré-eclâmpsia grave, e em 38% daquelas com eclâmpsia ⁽²⁾.

A assistência de enfermagem de qualidade pode identificar os fatores de risco gestacionais, tais como a pré-eclâmpsia e eclâmpsia desde que a equipe de enfermagem esteja atenta a todas as etapas da anamnese, exames

físicos gerais e exames gineco-obstétricos que identifiquem as complicações ⁽²⁾.

A assistência de enfermagem a mulher em pré-eclâmpsia pode ocorrer em vários momentos, de forma que em primeiro lugar deve-se atentar para a prevenção da doença, momento que ocorre durante o pré-natal da gestante ⁽³⁾.

A gestante acometida por pré-eclâmpsia/eclâmpsia, normalmente encontra-se cheia de medos e angústias, pois vê o sonho de ser mãe ameaçada por uma doença que desconhece e que torna iminente o risco de não poder ter o seu bebê ou até mesmo perder sua vida. Desse modo o enfermeiro é de fundamental importância para apoiar e orientar a gestante na vivência do processo de doença, tratamento e intervenção ⁽³⁾.

Este estudo justifica-se pelo alto número de gestantes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, em um levantamento de dados do Boletim Epidemiológico de Mortalidade da Secretária da Saúde do Estado do Ceará (SESA). No ano de 2016 teve 93 óbitos maternos ocorridos no Ceará, sendo que 18,2% por hipertensão que é a principal causa dos óbitos obstétricos ⁽¹⁴⁾. Vale destacar que o perfil das mulheres acometidas com pré- eclâmpsia e eclâmpsia é predominante de nulípara ⁽³⁾.

O principal fator que causam as mortes é a pré-eclâmpsia e eclampsia. Com isso a equipe de enfermagem deve propiciar uma assistência eficaz as gestantes, sendo indispensável que toda a equipe conheça as características dessa clientela ⁽¹⁾.

É relevante que a equipe de enfermagem conheça os fatores determinantes para a gestante desenvolver essa patologia, para que estejam aptos a identificar o desenvolvimento desta doença em qualquer etapa do pré-natal e parto. Desse modo a equipe tem que ser capacitada para ter ações de prevenção e promoção de saúde por ser um dos grandes problemas de saúde pública.

Diante do exposto surgiu o seguinte questionamento: Quais os cuidados de enfermagem para diminuição do risco materno fetal em grávidas com pré-eclâmpsia e eclampsia? Para responder a esse questionamento, objetivou-se: Avaliar os cuidados prestados pela equipe de enfermagem à gestante com síndrome neurológica, pré-eclâmpsia e eclampsia no hospital de nível secundário de Maracanaú-CE e identificar as intervenções de enfermagem realizadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido no município Maracanaú/CE. A escolha justifica-se pelo fato de tratar-se de um centro de referência para os oito municípios (Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba, Ácarape, Redenção, Barreira e Palmácia).

A amostra foi constituída por cinco enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem. A análise dos dados seguiu a proposta da análise de conteúdo de Minayo: Ordenação dos dados; Classificação dos dados; Análise propriamente dita ⁽⁴⁾.

Os critérios de inclusão foram: enfermeiros e técnicos de enfermagem que desenvolvessem a assistência de enfermagem à gestante com pré-eclâmpsia e eclampsia e com tempo de trabalho na maternidade por pelo menos um ano. Os critérios de exclusão foram: os profissionais que não estivessem presentes no setor no dia da coleta de dados, ou por licença e férias.

A coleta de dados foi realizada através de um instrumento com perguntas norteadas aplicadas por meio de entrevista, sendo esta gravada e realizada em espaço privativo, nos meses de Julho a Setembro de 2017. O instrumento abordou as seguintes perguntas: Que modelo de assistência de

enfermagem você dispõe para a mulher que é admitida com pré-eclâmpsia? Que sentimentos as gestantes relatam no ato do atendimento, registrado por você? Como é feita as orientações de alta à puérpera que teve pré-eclâmpsia, feita por você enfermeiro? Você como enfermeiro atuante aplica a sistematização da assistência de enfermagem? Você como enfermeiro está satisfeito com o serviço ofertado às gestantes? Caso não, em que pode melhorar.

Os entrevistados foram identificados pelas letras E1eT1, que correspondem Enfermeiro e Técnico de enfermagem numerado na ordem da entrevista (E1, E2, T3,..T5). Para efetivação da pesquisa foram respeitados os critérios da Resolução 466/12, com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Metropolitana Da Grande Fortaleza (Fametro), conforme CAAE:64671416.3.0000.5618/ Parecer:2.005.362.⁽⁵⁾.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa foram enfermeiros e técnico de enfermagem, todos do sexo feminino, com mais de um ano de serviço e que já tinham experiência sobre o manejo com as parturientes com pré-eclâmpsia e eclampsia. Na análise dos dados

surgiram três categorias temáticas: Assistência prestada à paciente com pré-eclâmpsia do qual emergiu a sub-categoria, orientações de alimentação saudável e monitorização da pressão arterial; as outras duas categorias temáticas: Percepção da equipe de enfermagem sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem; Sentimentos demonstrados pelas pacientes a equipe no ato do atendimento.

1.Assistência prestada à paciente com pré-eclâmpsia e eclâmpsia

Essa categoria emergiu da análise das respostas dos profissionais, sobre a assistência prestada ao paciente com pré-eclâmpsia e eclampsia.

*E.1{...} Não dispomos de nenhum modelo específico para mulheres admitidas com pré-eclâmpsia.
E.3{...} Não temos. Primeiramente são aferidos os sinais vitais da paciente, dando especial atenção á curva da pressão arterial, depois posicionamos em decúbito lateral esquerdo, administração das medicações prescritas, como sulfato de magnésio, sondagem vesical de demora, solicitação do laboratório para coleta de exames, adaptação do ambiente para melhoria da condição clínica (evitar barulho).E.4{...} Não temos um modelo de atendimento, o atendimento se dá num fluxo normal de*

atendimento, exceto quando se tem uma paciente de maior gravidade que leva a ter prioridade. T.7{...} Não dispomos de nenhum modelo, atendemos conforme a necessidade da paciente, mas não sigo modelo. (E1,E.3,E.4,T.7).

Observa-se que é necessário que a equipe tenha um aperfeiçoamento no ensino a fim de trazer a teoria para a prática assistencial. Vale ressaltar que é necessária vontade e dedicação por parte da equipe e que tenham o apoio da instituição para reorganização do atendimento, de recursos humanos e materiais para que possam priorizar assistência.

A equipe de enfermagem deve adotar medidas para melhorar o estado de saúde da paciente com pré-eclâmpsia e eclâmpsia. As medidas realizadas são: verificar a pressão arterial (PA), fazer acesso venoso, administrar medicação nifedipina oral após diagnóstico confirmado, manter a gestante em decúbito lateral esquerdo (DLE) e iniciar oxigenoterapia ⁽¹¹⁾.

A literatura menciona que se a pressão arterial (P.A) estiver maior que 160x10,5, iniciar o tratamento como sulfato de magnésio (quatro gramas de 10 a 15 minutos, e infusão contínua de um a dois gramas/hora. Monitorar os níveis de magnésio no sangue, se não

controlar a P.A para chegar aos níveis desejados que é 120x80 fazer indução do trabalho de parto, após o parto manter infusão do sulfato de magnésio por 24 horas pós-parto⁽¹¹⁾.

A equipe deve ter uma atenção especial a essas pacientes, quanto aos fatores de risco possíveis de modificá-los, para que elas tenham o resultado esperado ao final da gravidez, que é um parto tranquilo para ela e o bebê ⁽¹²⁾.

1.1 Orientações de alimentação saudável e monitorização da pressão arterial

A pré-eclâmpsia é um problema muito sério que causa medo e ansiedade à gestante. Esta deve ser orientada a procurar um atendimento psicológico, para que ela trate do seu emocional e com isso possa se auto cuidar e cuidar do seu bebê.

É importante orientá-la quanto ao controle da sua pressão arterial, através de uma boa alimentação com baixo teor de sódio, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leite e derivados desnatados, com baixa quantidade de gorduras saturadas para reduzir e controlar a pressão arterial ⁽⁸⁾.

E.3{...} Controle da alimentação, procurar um acompanhamento com cardiovascular. Planejamento familiar, aferição da pressão

arterial no puerpério. E.4{...} Além das orientações habituais para as demais gestantes, como a da consulta puerperal, enfatizar a necessidade de guardar os exames e cartão do pré-natal para que também seja registrada a história obstétrica de pré-eclâmpsia; orientar para a possibilidade de complicações também no período puerperal e a necessidade de acompanhamento dos níveis pressóricos. T.7{...} Como técnico de enfermagem orientamos sempre ter um maior cuidado com alimentos e que procure um serviço na atenção básica para monitoramentos da pressão arterial. T.8{...} Diminuir o consumo de sal na alimentação, ter repouso e usar medicação nos horários corretos. (E3, E4, T7, T8).

Nesse momento temos que concordar que, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem devem absorver e repassar em seu atendimento a gestante, as informações sobre uma boa alimentação, pois com isso se tem uma atenção satisfatória e integral, fortificando o sistema de saúde (7).

É importante que a gestante siga as orientações, pois disso depende o bem estar dela e do seu bebê. Diminuir o consumo de sal na alimentação, ter repouso e usar medicação nos horários corretos, é outro aspecto importante para que haja o controle dos níveis pressóricos(8).

Percepção da equipe de enfermagem sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem têm um conhecimento superficial de como conceituar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o que deixou claro o distanciamento que tem entre a legislação e os profissionais. A SAE é vista como um grande desafio para toda equipe, e a falta de conhecimento teórico pode afetar a qualidade do atendimento a essa gestante (9).

E.1{...}Sim, É realizado o cuidado específico para o estado de saúde da gestante. E.4{...} Não há documento formal que designe a SAE, mas busco aplicá-la na rotina de trabalho, buscando a história pregressa, identificando as necessidades que a paciente apresenta e planejando o cuidado a ser prestado de acordo com essas necessidades, após vem aplicação do planejamento e a avaliação da eficácia dos cuidados prestados. T.6{...} Não, não aplico à SAE, identificamos alguns problemas e realizamos os procedimentos conforme as prescrições. T.8{...} Sim, quando as condições do setor permitem. T.9{...} Sim, realizando uma assistência de qualidade, com um planejamento sobre as ações e procedimentos e aplicando todas as etapas da SAE. T.10{...} Sim, acolhendo as gestantes, com uma

ausculta qualificada e seguindo as prescrições médicas.

A equipe de enfermagem deve conhecer todas as etapas da SAE, e saber como implementá-la e pôr em prática. Percebe-se pelo discurso dos pesquisados que a Sistematização da Assistência de Enfermagem não faz parte da rotina de atendimento desses profissionais.

Vários profissionais dizem que colocam em prática a SAE, mais não a conhecem de fato. O conhecimento que a equipe de enfermagem tem sobre a conceituação da SAE é pouco, o que deixa evidente a falta de domínio entre os profissionais e as diretrizes que regem a SAE ⁽⁶⁾. A aplicação da SAE em instituições hospitalares, traz aspectos positivos como: a segurança no planejamento, execução e avaliação. Com isso se tem como traçar as condutas da equipe de enfermagem, como a individualização do atendimento, menos tempo de hospitalização e com isso se tem mais vagas de internação para outros pacientes que necessitam ⁽⁹⁾.

A implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem não é só um passo a passo a ser seguido pela equipe. É necessário que o profissional tenha habilidade e conhecimento com os diagnósticos de

enfermagem e saiba correlacioná-los com as necessidades dos pacientes ⁽⁹⁾.

Nota-se no discurso dos profissionais que o motivo da não utilização da SAE pela equipe de enfermagem se dá pela falta de organização entre a teoria, o pensar, fazer, e o praticar, pois não há uma preocupação com a qualidade da assistência e sim com a quantidade de atendimento.

Estudos mencionam que a informatização da SAE é um ótimo fundamento para a praticidade nos serviços para a equipe de enfermagem, pois resulta em um trabalho mais organizado, eficiente, dinâmico e competente ⁽¹⁰⁾.

Sentimentos demonstrados pelo paciente a equipe de enfermagem no ato do atendimento

Nos discursos das pacientes a seguir, percebeu-se que existe uma necessidade de apoio emocional. Diante de um quadro como este, o enfermeiro precisa, além dos conhecimentos científicos, olhar para essa paciente como um todo, prestando um acolhimento e assistência humanizada. Tal procedimento deve ultrapassar a assistência física e terapêutica atingindo, desse modo, os aspectos emocionais que envolvem tal doença durante todo o

período de internação hospitalar, levando essa paciente a compreender a situação vivida em sua gravidez, estabelecendo um vínculo de confiança, amizade e respeito, além de encorajá-la ao enfrentamento do seu estado de saúde.

E.3{...}Ansiedade, medo, preocupação com seu estado e com o bem-estar do seu filho. E.4{...}Ansiedade, pois perguntam o que vai acontecer e quais as condutas que vão ser tomadas para verificar se o feto está bem. Apreensão quanto ao tipo de parto e a possibilidade de ter que realizar uma cesárea; Na aferição dos sinais vitais, a preocupação quanto ao resultado da PA .T.7{...}Elas relatam sentimento de medo, de ansiedade, não tem conhecimento da sua situação de risco e o que poderá resultar. T.9{...}Medo, angustia, receio da hora do parto sobre a dor.T.10{...} Medo, angustia, receio da hora do parto sobre a dor. (E.3,E.4,T.7,T.9,T.10).

Com uma escuta qualificada e atenta, apoio emocional, e explicações dos procedimentos e do seu quadro clínico ajudam a reduzir o medo e ansiedade e desfaz as idéias negativas da gestante sobre sua saúde. Os sentimentos relatados pelas gestantes como, medo de morrer ou perder o bebê, foram os que mais se evidenciaram ⁽⁶⁾.

Outros sentimentos relatados no discurso foram: o estresse que pode

afetar a saúde da gestante, a falta de informação sobre a pré-eclâmpsia durante o pré-natal, o parto e a internação, aumenta mais a sensação de medo, tornando assim o atendimento difícil. Esses sentimentos vêm de um rótulo que as mulheres têm de gravidez de alto risco⁽⁷⁾.

E para essas gestantes, viver com o sentimento de morte, tanto para ela como para seu bebê, aumenta seus medos e ela vive um turbilhão de emoções, que trazem perdas físicas e emocionais. Quando o bebê nasce prematuro, para essa mãe a culpa é dela, pois não conseguiu levar a gravidez até o final⁽¹³⁾.

Com isso, o nascimento de um bebê prematuro e sua internação, abala a vida emocional, materna e familiar, mesmo sabendo que a Unidade de Terapia Intensiva (UTINs), está para manter a integridade desses bebês prematuros ⁽¹³⁾.

Mesmo que ao final do atendimento tenha-se afastado o risco de óbito materno ou fetal o sentimento de morte eminente continua. As gestantes merecem atenção especial, cuidados rotineiros, pois tanto ela como o bebê estão em risco durante a gestação, parto e puerpério. Devemos prestar a essas mulheres um cuidado humanizado, através de atividades educativas e apoio

emocional integral a saúde dessas mulheres ⁽⁷⁾.

CONCLUSÃO

O estudo possibilitou a síntese dos cuidados de enfermagem específicos a mulheres com pré-eclâmpsia e/ou eclampsia, os quais são capazes de reduzir complicações e taxas de morbimortalidade. A assistência de enfermagem descrita nos discursos abrange, principalmente, exame físico criterioso, identificação precoce de sinais de pré-clâmpsia/eclâmpsia, acompanhamento de exames laboratoriais, avaliação fetal, treinamentos dos profissionais, incluindo necessidade de educação continuada, padronização do atendimento a partir de instrumentos, necessidade da padronização da técnica de aferição da PA, identificação e tratamento precoces da crise hipertensiva mediante protocolos institucionais, bem como a revisão de casos e processos de trabalho. Criar e adotar protocolos de cuidado pautados em evidência científica na prática clínica do enfermeiro, diariamente, pode ser útil para nortear o processo de tomada de decisão e garantir a prestação de uma assistência de qualidade e segura.

Destaca-se a necessidade que os profissionais e os pacientes têm, da

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, pois ela facilita o processo de trabalho e proporciona benefícios aos pacientes e a equipe de Enfermagem.

REFERÊNCIAS

1. Ruiz, M. T. et al. Associação entre síndromes hipertensivas e hemorragia pós-parto. *Rev Gaúcha Enferm.* 2015.
2. Rezende, J.; Montenegro, C. A. B. *Obstetrícia Fundamental*. 15.ed.- Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
3. Ferreira MBG, Silveira CF, Silva SR, Souza DJ, Ruiz MT. Nursing care for women with pre-eclampsia and/or eclampsia: integrative review. *Rev Esc Enferm USP.* 2016;50(2):320-330.
4. Minayo MCL. *Pesquisa Social: teoria, método e criatividade/* Suely Ferreira Deslandes, Romeu Gomes, Maria Cecília de Souza. Minayo(organizadora). 33.ed- Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
5. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de Dezembro Brasília: Diário da União, 2013.
6. Rudval SS, Almeida ARLP, Oliveira FA, Oliveira AS, Sampaio MRFB, Paixão GPN. Sistematização da

- Assistência de enfermagem na perspectiva da Equipe. *Enferm Foco* 2016; 7(2):32-36.
7. Oliveira KKPA, Andrade SSC, Leite KNS, Oliveira S, Silva FMC, Meneses LBA, Oliveira SHS. Assistência de enfermagem à parturiente acometidas por pré-eclâmpsia e eclampsia. *Rev enferm* 2016 UFPE Mai (5):1773-80.
 8. Aguiar, L.R.S. et al. Análise de estudos sobre as condutas de enfermagem no cuidado à gestante com doença hipertensiva. *R.Interd.v.7,n.1,p.20* 4-215.jan.fev.mar.2014.
 9. Wenysson, N.S. Sistematização da Assistência de enfermagem: O contexto histórico o processo e obstáculos da implementação. *J Manag Prim Health Care*, 2014 (2):153-158.
 10. Adamy EK, Tosatti M. Sistematização da assistência de enfermagem no perioperatório: visão da equipe de enfermagem. *Rev Enferm UFSM* 2012.Mai/Ago 2(2):300-310.
 11. Ferreira, MBG, et al. Assistência de enfermagem a mulher com pré-eclampsia e/ou eclampsia: revisão integrativa. *Rev Esc Enferm USP* 2016;50(2):324-334.
 12. Silva PLN, Oliveira JS, Santos APO, Vaz MDT. Cuidados pré-natais e puerperais as gestantes de um centro de saúde de Minas Gerais quanto ao risco de pré-eclampsia: aspectos clínicos, nutricionais e terapêuticos. *J Health Biol Sci.* 2017;5(4):346-351
 13. Souza NL, Araújo ACPF, Costa ICC. Representações sociais de puerperas sobre as síndromes hipertensivas da gravidez e nascimento prematuro. *Rev Latino-Am Enf* 2013 maio-jun 21(3).
 14. Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde/Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SESA/Ce-hompage:www.saúde.ce.gov.br-nuepivep@saude.ce.gov.br 06/04/2017.

